

Relatório de Progresso

1º Quadrimestre de 2025

FAIRway

Centro para a Gestão de Dados de Investigação

No âmbito do PNCADAI - Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados Abertos de Investigação

Inserido na Medida RE-C05-i08 - Ciência Mais Digital
do PRR - Programa de Recuperação e Resiliência

(Data do Contrato - 13/03/2025) a (Data de Conclusão –
31/12/2025)

Data: 13/05/2025

Elaborado por: João Aguiar Castro (INESC TEC), Maria Paola Tomasino (CIIMAR), António Munõz (BIOPOLIS) e Nuno Fonseca (BIOPOLIS)

Revisto por:

Índice

1) Acompanhamento do progresso.....	3
2) Execução Global.....	7
3) Outros Pontos Considerados Relevantes.....	11
4) Próximos Passos.....	14

1) Acompanhamento do Progresso

A implementação deste Centro para a Gestão de Dados de Investigação, desenvolvido em co-promoção pelo INESC TEC, CIIMAR e BIOPOLIS-InBIO compreende os seguintes objetivos:

- Sensibilizar os investigadores para os princípios de Gestão de Dados de Investigação e para as práticas FAIR.
- Estabelecer políticas institucionais e programas de formação que apoiem a Ciência Aberta.
- Adotar ferramentas para simplificar a partilha de dados e garantir uma ampla acessibilidade.
- Desenvolver competências práticas, através de treino direcionado, para aplicar os princípios FAIR em todas as fases da gestão de dados.

1.1. Entregáveis

Em seguida, é apresentado o quadro geral de todos os entregáveis, bem como a sua execução face à calendarização em sede de contrato.

Tabela 1 - Calendarização Candidatura vs Execução - Entregáveis

Atividade	Entregáveis	Calendarização estimada		% Execução à data do relatório
Implementação e adoção de política institucional de gestão e partilha de dados de investigação pela(s) instituição(ões) do centro	Princípios e requisitos da(s) política(s) a adotar e a implementar definido(s)	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	50%
			Atual	50%
	Política(s) adotada(s) e implementada(s)	Até ao final do contrato	Previsto	0%
			Atual	0%
Disponibilização de datasets com potencial de reutilização	Plano de curadoria de datasets	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	100%
			Atual	100%
	Disponibilização de datasets conforme plano proposto	Até ao final do contrato	Previsto	15%
			Atual	20%

Sessões de formação em boas práticas de gestão de dados de investigação de acordo com o plano proposto pelas entidades proponente	Realização de 30% das sessões do plano proposto	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	100%
			Atual	100%
	Realização de 100% das sessões do plano proposto	Até ao final do contrato	Previsto	30%
			Atual	40%
Integração e colaboração numa rede nacional de data stewards	Integração na rede nacional de data stewards a ser operacionalizada pelo Consórcio	Até ao final do contrato	Previsto	100%
			Atual	100%
Participação nas ações de coordenação do Consórcio	Participação em pelo menos 80% das reuniões do Consórcio	Até ao final do contrato	Previsto	25%
			Atual	25%
Disponibilização da versão pública dos relatórios de progresso quadrimestrais do centro	Informação disponibilizada quadrimestralmente	Até ao final do contrato	Previsto	0%
			Atual	0%
Desenvolvimento e implementação de um curso abrangente sobre GDI	Realização e implementação de 2 cursos GDI	Até 6 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	0%
			Atual	0%
Guia para o desenvolvimento de DMPs, com recursos recomendados para apoiar os investigadores	Disponibilização da primeira versão do Guia	Até 6 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	50%
			Atual	50%
	Revisão do Guia de acordo com feedback de stakeholders GDI (2ª versão)	Até ao final do contrato	Previsto	0%
			Atual	0%
Levantamento de práticas GDI institucionais	Relatório de práticas institucionais	Até ao final do contrato	Previsto	25%
			Atual	25%
			Previsto	25%

Guia Cadernos de Laboratório Eletrónico (ELN)	Disponibilização do Guia ELN	Até ao final do contrato	Atual	25%
FAIRway: um caminho para boas práticas e processos GDI otimizados	Relatório de sessão FAIRway	Até ao final do contrato	Previsto	0%
			Atual	0%
	Publicação de MOOC GDI	Até ao final do contrato	Previsto	0%
			Atual	0%

Até ao final do 1º quadrimestre de 2025 não foram submetidos entregáveis. Contudo, os membros do FAIRway estão integrados na rede nacional de data stewards e participaram em todas as atividades coordenadas pelo Consórcio.

1.2. Explicação do Progresso e Eventuais Desvios

Durante o primeiro quadrimestre, o projeto FAIRway registou avanços em diversas componentes do plano de atividades, em conformidade com a calendarização definida. As ações desenvolvidas até ao momento têm contribuído para a construção de uma base técnica e organizacional robusta, sobre a qual serão estruturadas as fases seguintes do projeto.

No que diz respeito à implementação e adoção de políticas institucionais de partilha e gestão de dados, foi concluída a definição de princípios e requisitos a adotar. Com isto, o FAIRway vai recomendar procedimentos para a institucionalização da política de dados no INESC TEC, CIIMAR e BIOPOLIS.

Está também definido o plano de curadoria de *datasets* com potencial de reutilização e iniciou-se a partilha de alguns conjuntos de dados, demonstrando o compromisso das instituições com a abertura e partilha responsável dos resultados de investigação.

Ao nível da capacitação da comunidade, o FAIRway já promoveu a realização de sessões de treino e comunicações dedicadas à promoção de boas práticas de partilha e gestão de dados. Estas ações têm tido um impacto positivo na mobilização dos investigadores, o que facilita a disseminação de conhecimento e estimula o alinhamento com os objetivos do projeto. A execução das sessões previstas para o projeto prossegue, com mais atividades planeadas para os próximos meses, com destaque para a preparação dos cursos GDI, com datas definidas para maio no CIIMAR, e junho no INESC TEC. Estes cursos pretendem dotar os participantes com conhecimentos práticos e adaptados à realidade de cada instituição.

Para além disso, a equipa do FAIRway já começou a trabalhar no Guia para Desenvolvimento de DMPs, um recurso estratégico que serve de apoio direto aos investigadores e às instituições na estruturação dos seus processos de gestão de dados

ao longo do ciclo de vida dos projetos. Em particular, foram definidos os casos de uso que vão ilustrar os diferentes níveis de complexidade de desenvolvimento (projetos individuais, projetos colaborativos e DMP institucional). O documento incluirá exemplos e recursos recomendados, servindo de apoio a diferentes *stakeholders* GDI.

Está em curso o levantamento de práticas institucionais de gestão de dados de investigação, com vista à sistematização de procedimentos existentes e à identificação de necessidades e requisitos dos investigadores em cada instituição. No CIIMAR está a ser feito um levantamento das práticas GDI através de questionário dirigidos aos investigadores principais, nomeadamente para avaliar o interesse na adoção de Caderno de Laboratório Eletrónico (ELN). A iniciativa no CIIMAR é complementada pela recolha de dados através de entrevistas realizadas no contexto de uma dissertação de mestrado proposta pelo CIIMAR e INESC TEC. No BIOPOLIS também estão a ser recolhidos dados junto dos investigadores para compreender práticas e necessidades. Para este efeito, foi desenvolvido um questionário com o objetivo de determinar o tipo de dados que os investigadores do Centro produzem, os repositórios de dados que utilizam e o seu grau de familiaridade com os critérios de FAIR e os repositórios que cumprem esses critérios. No INESC TEC estão a ser documentadas práticas de utilização de dados junto de investigadores do Centro de Telecomunicações e Multimédia.

Uma das atividades a destacar diz respeito ao desenvolvimento do guia para adoção de ELN. No CIIMAR, foi desenhado e está em execução um plano de ação em quatro fases: análise das práticas atuais, seleção da ferramenta mais adequada, realização de uma fase piloto com grupos representativos e a promoção de ações de formação. Este processo tem como objetivo não só operacionalizar a implementação do ELN no instituto, mas também produzir diretrizes orientadoras que serão partilhadas com a comunidade científica como exemplo de boas práticas, fomentando uma cultura de dados mais segura, estruturada e colaborativa.

As atividades referidas encontram-se, em grande medida, na fase preparatória, assumindo um papel estratégico na estruturação global do projeto. Esta abordagem incremental, visa assegurar que as etapas seguintes e a execução dos entregáveis assentem em práticas bem consolidadas. O plano prevê que algumas das atividades se desenvolvam numa fase mais avançada da execução do projeto, de modo a beneficiar da maturação progressiva dos recursos e conhecimentos adquiridos pela equipa FAIRway.

O planeamento da sessão FAIRway – *um caminho para boas práticas e processos GDI otimizados*, e o desenvolvimento do MOOC sobre GDI ainda não tiveram início. Isto está de acordo com a calendarização do projeto. A sessão FAIRway servirá para integrar e sistematizar boas práticas, enquanto o MOOC — cuja definição de conteúdos dependerá dos materiais desenvolvidos nas fases anteriores — será um recurso de divulgação e formação com potencial de alcance elevado. Não se registam desvios face ao plano de trabalho.

Embora o projeto decorra de acordo com o planeado, está a ser mantido um acompanhamento contínuo para prevenir eventuais desvios e garantir a fluidez do calendário de execução. O objetivo é evitar uma concentração excessiva de entregáveis nos últimos meses do contrato. De acordo com a calendarização apresentada na tabela 1, nesta fase do projeto não existem desvios a reportar. A equipa FAIRway está integrada e colabora ativamente na rede nacional de *data stewards* e participou em todas as ações promovidas pelo Consórcio.

2) Execução Global

No primeiro quadrimestre, o projeto avançou de forma consistente, com a execução global alinhada com o plano previsto. As atividades estão bem distribuídas pelos vários eixos de trabalho, com evolução concreta nas áreas de formação e disponibilização de dados.

Na definição de políticas institucionais, metade da execução prevista já foi cumprida, com os princípios e requisitos definidos e a elaboração de *draft* de política de dados no INESC TEC e Plano de Gestão de Dados para o BIOPOLIS que serve de base para a política de dados institucional. O entregável com as recomendações do FAIRway para a política de dados do INESC TEC, CIIMAR e BIOPOLIS está previsto para julho. A adoção formal da política está prevista para mais tarde, mantendo-se a execução a 0%, tal como planeado.

A componente de dados registou uma boa dinâmica. O plano de curadoria de *datasets* foi concluído, sendo entregue a versão final em julho, e a partilha efetiva de dados já começou, com um avanço ligeiramente acima do previsto para esta fase. A tabela 2 sumariza os *datasets* disponibilizados até ao momento.

Tabela 2 - Sumário de *datasets* disponibilizados

IILABS 3D: iilab Indoor LiDAR-based SLA dataset https://rdm.inesctec.pt/dataset/nis-2025-001
Domain: Robotics Focus Area: Robotic Perception and Navigation Application Domain: Indoor Autonomous Systems The IILABS 3D dataset is a rigorously designed benchmark intended to advance research in 3D LiDAR-based Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) algorithms within indoor environments. It provides a robust and diverse foundation for evaluating and enhancing SLAM techniques in complex indoor settings.
ImageCLEFmed 2013 case-based retrieval task relevance judgements expansion via an MLLM-as-a-Judge approach

<p>https://zenodo.org/records/14866104 - Embargoed</p>
<p>Domain: Computer Science</p> <p>Focus Area: Artificial Intelligence, Natural Language Processing (NLP)</p> <p>Application Domain: Biomedical Informatics / Medical Imaging</p> <p>The dataset includes 543,625 new relevance judgments for the ImageCLEFmed 2013 case-based retrieval task. These judgments were generated using an MLLM-as-a-Judge approach, leveraging the Gemini 1.5 Pro model to simulate human assessment and expand the original queries of the task.</p>
<p>MIMt: a curated 16S rRNA reference database with less redundancy and higher accuracy at species-level identification.</p> <p>https://www.ebi.ac.uk/biostudies/studies/S-BSST2011</p>
<p>Domain: Evolution, Genetics & Genomics</p> <p>Focus Area: Metagenomics</p> <p>Application Domain: Prokaryotic taxonomic identification</p> <p>The dataset includes 31,844 sequences for the small subunit rRNA (16S) from prokaryotes belonging to 28,272 different bacteria species and 1056 different archaea species forming a database for the identification of species present in a 16S metagenomic sample.</p> <p>Several accessory files are attached such as TaxID and taxonomy associated, and a classifier to be used directly in the QIIME2 software.</p>
<p>MIMt: a curated 18S rRNA reference database with less redundancy and higher accuracy at species-level identification.</p> <p>https://www.ebi.ac.uk/biostudies/studies/S-BSST2009</p>
<p>Domain: Evolution, Genetics & Genomics</p> <p>Focus Area: Metagenomics</p> <p>Application Domain: Eukaryotic taxonomic identification</p> <p>The dataset includes 233,241 sequences for the small subunit rRNA (18S) from 13,458 different eukaryotic species forming a database for the identification of species present in a 18S metagenomic sample.</p> <p>Several accessory files are attached such as redundancy and taxonomy associated, and a classifier to be used directly in the QIIME2 software.</p>
<p>MIMt: a curated ITS rRNA reference database with less redundancy and higher accuracy at species-level identification.</p>

<https://www.ebi.ac.uk/biostudies/studies/S-BSST2008>

Domain: Evolution, Genetics & Genomics

Focus Area: Metagenomics

Application Domain: Fungal taxonomic identification

The dataset includes 23,611 sequences for the nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS) region from 19,864 different fungal species forming a database for the identification of species present in a ITS metagenomic sample. Several accessory files are attached such as redundancy and taxonomy associated, and a classifier to be used directly in the QIIME2 software.

No que diz respeito às sessões de formação, o FAIRway executou a meta prevista para este período. Das cinco ações de formação definidas no plano, foi executado cerca de 40%, com elevada participação da comunidade. Em dezembro de 2024, a equipa FAIRway organizou uma sessão intitulada “FAIRway Open Science & Research Data Management”, enquadrada no programa CIIMAR - BLUE YOUNG TALENT. Esta sessão introduziu cerca de 30 investigadores e estudantes de doutoramento aos princípios FAIR e às boas práticas GDI, incluindo uma demonstração prática de publicação de dados. No dia 28 de abril, os Centros de Gestão de Dados de Investigação FAIRway e GLIM-BioData promoveram uma nova ação formativa, desta vez dedicada ao uso do eLabFTW, um ELN e sistema de gestão laboratorial de código aberto. Realizada presencialmente nas instalações do CIIMAR (Matosinhos), esta sessão foi dirigida a investigadores, técnicos de laboratório e gestores de dados. A formação teve um carácter prático, abordando funcionalidades essenciais do eLabFTW como a documentação de experiências, a gestão de inventário e as ferramentas de colaboração em equipa, contribuindo para a adoção de boas práticas na organização dos dados laboratoriais e na promoção da reprodutibilidade científica.

Até maio, foi concluída cerca de 25% da atividade de levantamento de práticas institucionais de gestão de dados, em linha com a estratégia de implementação faseada do projeto. Este progresso resulta de ações coordenadas e adaptadas à realidade de cada instituição, estando previsto atingir os 50% até julho, com a continuação da recolha e análise de dados nas fases seguintes.

A equipa FAIRway encontra-se a desenvolver um guia estratégico para apoiar investigadores e instituições na gestão de dados ao longo do ciclo de vida dos projetos. Foram definidos casos de uso representativos que servirão de base ao conteúdo. Em particular destaca-se o trabalho em curso de um benchmark de DMPs a terminar em junho, e a colaboração com o Centro de Bioengenharia do INESC TEC para a implementação de um guia para os estudantes de doutoramento. A primeira versão do guia para desenvolvimento de DMPs está prevista para julho, sendo que nesta fase encontra-se com 50% de execução, em conformidade com o plano. A segunda versão, incorporando feedback de *stakeholders*, será preparada até ao final do contrato.

No CIIMAR, avança um plano de ação para adoção do ELN, com várias frentes já em curso — análise das práticas existentes, seleção da ferramenta e ações de capacitação. Este trabalho, refletido nos 25% de execução do guia ELN, servirá de base para a produção de diretrizes aplicáveis noutras instituições a entregar até ao final do contrato.

Outras atividades, como os cursos abrangentes sobre GDI, o MOOC e a sessão FAIRway, ainda não foram iniciadas, conforme calendarização prevista. Os cursos num formato mais detalhado vão ser executáveis em 100% até ao final de julho, com a implementação dos cursos no CIIMAR e no INESC TEC, enquanto o planeamento da sessão FAIRway e o MOOC arranca em setembro, sendo as atividades concluídas entre novembro e dezembro.

A execução dos entregáveis está globalmente dentro do previsto, com avanços claros em áreas críticas e sem atrasos relevantes. Apesar do cumprimento do plano, está a ser feito um acompanhamento próximo do calendário, para garantir uma distribuição equilibrada do trabalho ao longo do projeto e evitar a concentração de atividades nos últimos meses do projeto.

3) Outros Pontos Considerados Relevantes

No âmbito do projeto FAIRway, foram estabelecidas colaborações ativas com outros Centros de Gestão de Dados de Investigação, dinamizadas por cada um dos parceiros do FAIRway. O INESC TEC está a promover a colaboração com o centro PorDC da Universidade do Porto; o CIIMAR com o centro GLIM-BioData; e o BIOPOLIS com o GBIF. Estas parcerias potenciam o impacto do projeto, permitindo alcançar um público mais vasto e diversificado. As colaborações têm-se traduzido na partilha de recursos, conhecimentos e boas práticas, bem como na realização conjunta de atividades, tais como ações de formação, eventos e produção de materiais de divulgação. Foram identificados alguns entregáveis comuns, o que justificou a articulação entre os centros envolvidos, promovendo maior eficácia, coerência e sustentabilidade nas iniciativas desenvolvidas.

Para além das atividades de formação, a equipa do FAIRway tem realizado diversas comunicações para apresentação do projeto e a divulgação das respetivas ações formativas. As iniciativas realizadas destinaram-se tanto às comunidades internas das instituições como à comunidade científica em geral. Destacam-se as seguintes iniciativas:

Sessão no Centro de Bioengenharia (CBER), INESC TEC - Adoption of FAIR data practices at INESC TEC

30 janeiro, 2025 - INESC TEC

Sessão dirigida à comunidade do CBER para promover a adoção de práticas FAIR no INESC TEC, sobretudo o papel que o *data steward* pode ter na publicação de dados e elaboração de DMPs. Desta sessão resulta a necessidade de elaboração de um DMP para os estudantes de doutoramento do CBER.

Participação na Rede Nacional de Data Stewards – Love Data Week 14 de fevereiro de 2025 - web

Maria Paola Tomasino (CIIMAR) e João Castro (INESC TEC) foram convidados para a conversa "Um dia na vida de um Data Steward", uma iniciativa promovida pela Rede Nacional de Data Stewards, no âmbito da Love Data Week. Durante a sessão, partilharam o seu dia a dia de trabalho e formação, a experiência, as funções e responsabilidades de um *data steward*, explicando como se articula o seu papel e as tarefas que desempenham neste contexto (slides).

Mesa Redonda “Research Data Management Centres for Living Data” – Bioinformatics Open Days

26 de março de 2025 - Universidade do Minho

No âmbito dos Bioinformatics Open Days 2025, na Universidade do Minho, em Braga, a BioData.pt organizou a mesa-redonda intitulada "*Research Data Management Centres for Living Data: Driving Open Science and Innovation*". O encontro reuniu representantes dos centros FAIRway, GBIF e GLIM-BioData, promovendo o diálogo sobre boas práticas em gestão de dados e oportunidades de colaboração. As discussões abordaram o papel dos centros de GDI no avanço da Ciência Aberta, destacando a importância da interoperabilidade, reutilização de dados e colaboração interdisciplinar nas ciências da vida e ambientais. A sessão enfatizou a necessidade de esforços conjuntos para construir infraestruturas sustentáveis que apoiem a inovação e a criação de valor a partir dos dados científicos.

Webinar FAIRway CIIMAR – Um Caminho para Promover a Ciência Aberta

15 de abril de 2025 - CIIMAR (web)

Esta iniciativa foi desenvolvida para apoiar a comunidade científica do CIIMAR, oferecendo formação e serviços centrados nas melhores práticas em Gestão de Dados e Ciência Aberta. O Webinar serviu para a apresentação geral do projeto FAIRway e seus objetivos, detalhar sobre as próximas oportunidades de formação em gestão de dados de investigação para a comunidade do CIIMAR e uma conversa com os participantes.

Apresentação do Centro FAIRway nas Jornadas da FCCN 2025

6 de maio de 2025, Coimbra

Apresentação do Centro FAIRway numa sessão dedicada à promoção das atividades da Rede Nacional, com destaque para as ações de formação realizadas e planeadas no contexto do FAIRway.

4) Próximos Passos

No próximo quadrimestre, a equipa FAIRway irá concentrar esforços na conclusão de vários entregáveis estratégicos, de acordo com o plano de trabalho. Entre as principais atividades previstas até ao final do mês destacam-se:

- **Conclusão da primeira versão do Guia para Desenvolvimento de DMPs**, prevista para julho, que incluirá exemplos práticos, casos de uso e recursos recomendados.
- **Realização de cursos abrangentes** no CIIMAR (maio) e no INESC TEC (junho), reforçando a capacitação técnica das equipas e a adopção de boas práticas GDI.
- **Aumento da disponibilização de datasets**, resultado da formação e crescente envolvimento da comunidade científica no INESC TEC, CIIMAR e BIOPOLIS.
- **Continuação do levantamento de práticas institucionais GDI**, com objetivo de atingir os 50% de execução até julho, consolidando uma base de conhecimento útil à definição de orientações institucionais. Os questionários e entrevistas realizados tanto no CIIMAR, quanto no BIOPOLIS ajudarão a localizar grupos de investigação com interesse e necessidades específicas na produção e divulgação de dados e podemos orientar na forma e os repositórios mais adequados segundo o tipo de dados que cada um produz. No INESC TEC vai ser documentado o caso de uso do Centro de Telecomunicações e Multimédia.
- **Progresso no desenvolvimento do Guia ELN**, em particular na fase piloto no CIIMAR e nas ações de capacitação associadas.
- **Início do planeamento da sessão FAIRway e do MOOC**, cujos conteúdos vão ser definidos com base nos materiais entretanto desenvolvidos.

A equipa FAIRway vai continuar a dinamizar sessões de capacitação e comunicações à comunidade científica alargada, sempre que possível em colaboração com outros Centros de Dados. No âmbito da formação do projeto FAIRway, temos planeado realizar

uma série de cursos ministrados por especialistas provenientes de centros de referência no seu campo. Em concreto, cursos de formação e *hands-on* relativos à aos domínios da genómica e biodiversidade que se realizarão no BIOPOLIS. Para isso foram convidados especialistas em depósito e gestão de dados de Biodiversidade, nossos parceiros do projeto GBIF e que ministrarão um curso entre o fim de junho e o início de julho, bem como treinadores de genomas do Instituto Europeu de Bioinformática (EBI) para treinar os investigadores no uso e armazenamento de dados no seu arquivo, (European Nucleotide Archive), uso e exploração de bancos de dados de expressão (ArrayExpress e Expression Atlas), e o armazenamento e exploração de conjuntos de dados e experimentos via BioStudies.